

**НАСИРУДДИНИ ТУСӢ:
НАЗАРИЯИ МАЪРИФАТ ДАР «АХЛОҚИ НОСИРӢ»**

СУЛТОНЗОДА М.О.

омӯзгори кафедраи фалсафаи факултети сиёсат ва идораи давлатӣ
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Аннотация: Мақолаи мазкур ба таҳқиқи назарияи маърифат дар таълимоти Насируddини Тусӣ бахшида шудааст. Дар асоси асари «Ахлоқи Носирӣ» масъалаҳои моҳияти маърифат, манбаъҳои он, нақши ҳисс ва ақл, инчунин робитаи маърифат бо ахлоқ баррасӣ гардидаанд. Муайян шудааст, ки маърифат дар таълимоти Тусӣ асоси камолоти инсон ва тарбияи ахлоқӣ мебошад.

Калидвожаҳо: Насируddини Тусӣ, «Ахлоқи Носирӣ», назарияи маърифат, ахлоқ, ақл, нафс, саодат, ҳикмат, эпистемология.

**НАСИРУДДИН ТУСИ: ТЕОРИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ
В «ЭТИКЕ НАСИРИ»**

СУЛТОНЗОДА МУАТТАРХОН ОРИФИ

преподаватель кафедры философии Бохтарского государственного университета имени
Носира Хусрава.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению теории просветления в учении Насируddина ат-Туси. На основе работы «Насирова этика» (Ахлоқи Носири) рассматриваются вопросы сущности просветления, его источников, роли чувств и разума, а также взаимосвязи просветления с нравственностью. Установлено, что просветление в учении Туси является основой человеческого совершенства и нравственного воспитания.

Ключевые слова: Насируddин ат-Туси, «Насирова этика» (Ахлоқи Носири), теория просветления, нравственность, разум, душа, счастье, мудрость, эпистемология.

**NASIRUDDIN TUSI: ENLIGHTENMENT THEORY
IN "NASIRI'S ETHICS"**

SULTONZODA MUATTARKHON ORIFI

Lecturer of the Department of Philosophy of the Bokhtar State University named after Nosiri
Khusrav.

Abstract: This article examines the theory of enlightenment in the teachings of Nasir al-Din al-Tusi. Drawing on the work "Nasir Ethics" (Ahloqi Nosiri), it examines the essence of enlightenment, its sources, the role of the senses and reason, and the relationship between enlightenment and morality. It establishes that enlightenment in Tusi's teachings is the foundation of human perfection and moral education.

Keywords: Nasir al-Din al-Tusi, "Nasir Ethics" (Ahloqi Nosiri), theory of enlightenment, morality, reason, soul, happiness, wisdom, epistemology.

Дар таъриху фарҳанги инсоният ягон қавм то ба дараҷаи миллати тоҷику форс ба таҳқиқи масъалаҳои ахлоқӣ комёб нагардидааст. Муҳаққиқони фалсафа ва намояндагони асрҳои миёнаи форснаҷод фарогирии ҳикмати амалӣ, хоссатан маърифату ахлоқро асоси саодат ва ҳоси инсоният доништа, онро волотарин дастовард шуморидаанд ва ин замина гузоштааст, то ин ки илми аслии ахлоқиро офаранд, ки бартарияти он аз мавқеи илми ҷаҳонӣ пазирифта шудааст.

Дар даврони асримиёнагии тамаддуни тоҷику форс чехраҳои ниҳоят мумтоз дар илму адаб арзи ҳастӣ намуда буданд, ки боиси мукамал гардидани фарҳанги куҳан гардида, мутафарриқию мухталифӣ ва латофату назокати онро таъмин сохтаанд. Яке аз симоҳои ҷаҳонафрӯзи ҳикмат ва ахлоқии асрҳои миёна Ҳоҷа Насируддини Тусӣ ба шумор меравад. Ӯ бо анҷоми ибтикороти беназиру судманд дар ҷодаи илму маориф, фалсафаву ҳикмат ва таълифи осори гаронмояи ахлоқӣ мақоми арҷманди маънавию дар замони муосир низ дарёфт намудааст. Хизматҳои беназири ӯ дар тақомули инкишофи кишвардорӣ, рушди илмҳои дақиқ, танзими ҷаҳолияти сиёсии давронаш, бунёди расадхона дар Мароға ба нуфузи шахсияти сиёсиву илмиаш ишора мекунад, ки ҳама таълифоти бузург исми ӯро дар саҳфаи тамаддуни башарӣ сабт кардаанд. Вабаста ба шухратӣ гардидани ба ӯ тахаллуҳҳои “Муҳаққиқи Тусӣ”, “Ҳоҷаи Тус”, “Устодулбашар”, “Ақли Ҳодӣ”, “Муаллими солис” мансуб донистаанд.

Афкори фалсафӣю иҷтимоӣ Ҳоҷа Насируддини Тусӣ дар асарҳои пураарзиши ӯ “Ахлоқи Носирӣ”, “Шарҳу-л-ишорот”, “Равзату-л-ақоид”, “Таҷриду-л-ақоид”, “Таҷриду-л-калом”, “Асосу-л-иктибос”, “Равзату-л-таслим”, “Авсот-ул-ашроф”, “Насиҳатнома ба Обоқохон” зикр гардидааст. Ишора ба ин дар китоби “Насируддини Тусӣ”, ки ба қалами Мусо Диноршоев тааллуқ дорад, ба ин мазмун оварда шудааст: “Назариёти иҷтимоӣ ва ахлоқии Ҳоҷа Насириддини Тусӣ дар “Ахлоқи Носирӣ”, “Ахлоқи муҳташамӣ”, “Авсот-ул-ашроф”, “Насиҳатнома ба Обоқохон” ва ғ. дарҷ шудааст” [1, с. 292].

Тусӣ асари “Ахлоқи Носирӣ”-ро ба таври возеҳ дар пайравии «китобҳои тарбиявӣ» – яъне ахлоқ, тадбири манзил ва сиёсат таълиф намуда, барои асоснок кардани ҳар як ҳукми ахлоқӣ аз назарияи нафс ва назарияи маърифат истифода бурдааст. Аз ин лиҳоз «Ахлоқи Носирӣ» ҳам асари ахлоқӣ ва ҳам асари эпистемологӣ-фалсафӣю комил ба шумор меравад. Асари «Ахлоқи Носирӣ» маротибаҳои зиёд таҳриру баргардон шудааст, мо педмети омӯзишию таҳқиқии худро дар асоси нашри соли 2009, ки аз ҷониби нашриёти «Шуҷоён» бо тасҳеҳи академик Н.Ю. Салимов ва профессор У.А. Гаффарова нашр гардидааст, қарор додем [5].

Соҳтори умумии «Ахлоқи Носирӣ» аз се қисмат ва сӣ фасл иборат аст:

Фасли аввал – «Дар таҳзиби ахлоқ»: ки ба табиати нафс, қувваҳои он, фазилатҳо ва разилатҳо ва роҳи тақомули ахлоқи шахсӣ бахшида шудааст. Ин қисмат аз нигоҳи эпистемологӣ аҳамияти аввалиндараҷа дорад, зеро Тусӣ дар ин ҷо асосҳои маърифатпазирии ботинии шахсиятро баён кардааст.

Фасли дувум – «Дар тадбири манозил»: ки ба идоракунии оила, муносибатҳои хонаводагӣ ва тарбияи фарзандон бахшида шудааст.

Фасли саввум – «Дар сиёсати мудун»: идоракунии ҷомеа ва давлатро фарогир мебошад.

Тусӣ ҳадафи асосии таълифи асари «Ахлоқи Носирӣ»-ро дар раҳнамоӣ ва фатҳи «саодат» (хушбахтии ниҳой) тавассути маърифати нафс ва тақомули ахлоқӣ медонад. Дар зери ҳадафи мазкур маърифатро пояи устуворе мешуморад, зеро ба назари Тусӣ, чоҳилӣ (нодонӣ) решаи ҳамаи разилатҳои ахлоқист ва маърифат решаи ҳамаи фазилатҳо аст. Дар ин маъно, «Ахлоқи Носирӣ» ҳам «китоби маърифатӣ» аст ва ҳам «китоби ахлоқӣ», зеро дар ҷаҳонбинии Насируддини Тусӣ ин ду ба ҳам алоқаи ногусустанӣ доранд.

Тусӣ дар оғози мақолати аввали «Ахлоқи Носирӣ» бо вузӯҳи комил таъриф ва тақсимбандии ҳикмату маърифатро баён намудааст, ки пояи назарии тамоми асарро ташкил менамояд: «...ҳикмат дар урфи аҳли маърифат иборат бувад аз донишҷӯи чизҳо, ҷунонки бошад ва қиём намудан ба корҳо ҷунонки бояд, ба қадри иститоат, то нафси инсонӣ ба камоле, ки мутаваҷҷеҳи он аст, бирасад. Ва ҷун ҷунин бувад, ҳикмат мунқасим шавад ба ду қисм: яке илму дигар амал. Илм тасавури ҳақиқии мавҷудот бувад ва тасдиқ ба аҳқому лавоҳиқи он...» [5, с. 31].

Ҷунон ки бармеояд, Тусӣ маърифатро ба ду рукни ҷудонопазир — илм ва амал тақсим намудааст. Ин тақсимбандӣ дар пайравии фалсафаи Арасту асос гузошта шудааст, аммо Тусӣ онро дар ҷаҳорҷӯбаи ҷаҳонбинии шарқӣ таъбир намудааст. Аз назари ӯ, маърифат бе амалисозӣ ноҷӯра аст ва аз ин рӯ, камоли нафси инсонӣ ба ҳам расидани ин ду рукн аст.

Тусй дар асари мазкур бобати пайгирии масоили назарияи маърифатро бо тобиши дигаре ба назарияи камоли инсонӣ алоқа намуда, онҳоро аз ҳам чудо намудан ғайри имкон медонад. Мувофиқи ақидаи ӯ, нафс ду қувваи асосӣ дорад, ки маърифат тавассути онҳо амалӣ мешавад, ба ин мазмун қайд намудааст: “камоли инсон ду навъ аст аз ҷиҳати он, ки нафси нотиқаи ӯро ду қувват аст: яке қуввати илмӣ ва дигаре қуввати амалӣ” [5, с.56].

Ба ибораи дигар шинохти донишу маърифатпазирии инсон дар навбати худ ба ду бахш чудо мешавад: назарӣ (маърифати ҳақиқат) ва амалӣ (тадбир ва санъат).

Дар фасли аввали «Ахлоқи Носирӣ» Тусӣ рабитаи маърифат ва нафсро ба таври равшан тавзеҳ намудааст. Ба гуфтаи ӯ, нафс тавассути маърифат шакл мепазирад.

Тусӣ дар камоли қуввати илмӣ — яъне дараҷаи олии маърифатро бо тафсил шарҳ медиҳад: «Камоли қуввати илмӣ он аст, ки шавқи ӯ ба сӯи идроки маориф ва найли улум бошад, то бар муктазои он шавқи ихотат ба маротиби мавҷудот ва иттилоъ бар ҳақоқиқ он ба ҳасби иститоат ҳосил кунад. Ва баъд аз он ба маърифати матлуби ҳақиқӣ ва ғарази кулӣ, ки интиҳои ҷумлагӣ мавҷудот бо ӯ бувад, мушарраф шавад, то ба олами тавҳид, бал мақоми иттиҳод бирасад ва дили ӯ сокину мутмаин гардад ва ғубори ҳайрат ва занги шакк аз чеҳраи замир ва оинаи хотири ӯ сутурда шавад...» [5, с. 56].

Дар ин тавсиф Тусӣ маърифатро ҳамчун раванди пайваста ва тадриҷӣ муаррифӣ мекунад. Моҳиятан ин назарияи ақлгароёнаи машшоия аст, аммо Тусӣ тавонистааст онро ба забони ахлоқ баргардонда, нафси нотиқаро ташбеҳи оинае намояд, ки аз аввал пок набошад ва пок шудани он ҳидояти маърифат аст ва чун дар асоси маърифат пок гардид, камоли нафс гардад. Тусӣ нафсро чун оинае мепиндорад, ки барои пазируфтани тасвири ҳақиқат бояд аз «занг» – яъне аз чоҳилӣ – пок бошад.

Тусӣ се сатҳи маърифатро мушаххас намудааст: маърифати ақлӣ, маърифати илмӣ тавассути тааллум ва маърифати ваҳйӣ, ки дар асар чунин ба қалам дода шудааст: «...гузашта касоне, ки ба ваҳй ва илҳоми маърифати ҳақоқиқ аҳком аз муқаррибони ҳазрати улуҳият бе тавассути аҷсом талаққӣ мекунанд ва дар тақмили халқу танзими умури маошу маод сабаби роҳат ва саодати аҳли ақолим ва адвор мешаванд. Ва ин ниҳояти мадоричи навъи инсонӣ бувад.» [5, с. 50].

Ба ин тартиб, маърифат дар ҷаҳони фалсафии Тусӣ дорои мароҳил аст: дарки ақлонӣ, ки дорои тааллум ва тафаккур аст, дарки илмӣ-фалсафӣ, фарогири баҳс ва тадқиқ мебошад ва дарки ваҳйӣ-набавӣ, ки хусусияти илҳомро соҳибият дорад. «Ниҳояти мадоричи навъи инсонӣ» ба сатҳи олии маърифат — маърифати набавӣ нисбат дода шудааст.

Тусӣ дар бахши «тааллум ва тартиби улум» низоми дарёфти маорифро (маърифатро-С.М.) мушаххас бо марҳилаҳояш баён намудааст: «...аввал, ки дар тааллум шурӯъ намояд, хавз (ба коре бодикқат шуғл варзидан-С.М.) дар фанне бояд кард, ки зеҳно аз залолат сиёнат (нигаҳбонӣ -М.О.) кунад ва ба тариқи иқтибоси маориф ҳидоят кунад; пас дар фанне, ки ваҳро бо ақл дар қавонини он мусоидат бошад ва таҳайюру хабтро дар он маҷол на, то зеҳно завқи яқин ҳосил шавад ва мулозимати ҳаққ малака кунад; ва баъд аз он баҳс бар маърифати аъёни мавҷудот ва кашфи ҳақоқиқ ва аҳволи он мақсур бояд гардонид...» [5, с. 123].

Бо каломе Тусӣ роҳу усули маърифатро возеҳ муайян намуда, аввал мантиқ (ки зеҳно аз хато нигоҳ медорад), сониян илмҳое, ки ақро тақвият медиҳанд ва билохир баҳс дар маърифати аъёни мавҷудотро нишон медиҳад. Ӯ барои зеҳни инсонӣ «тариқи иқтибоси маориф» — роҳи мунтазам ва тадриҷӣ дарёфти донишно зарур медонад.

Файласуфи замони муосир профессор Шамолов А.А. дар асоси муқоисаи афкори ахлоқиву фалсафии Абӯ Ҳамид Ғазолӣ ва Ҳоча Насируддини Тусӣ дар бобати касби маърифати ашъ чунин хулоса менамояд: “Маърифати ашъ, аз назари ӯ (Насируддини Тусӣ), на якбора, балки дараҷа ба дараҷа ба амал меояд. Ҳоча Насируддини Тусӣ ба идроки дурусти таносуби ҳақиқати мутлақу нисбӣ, дониши яқиниву эҳтимолӣ хеле наздик омада буд” [6].

Аз нигоҳи Тусӣ, маорифи боэҳтимод яке аз ҷаҳор хислати зарурии инсон барои маърифатпазирии ӯ, расидан ба камол ва мақоми иттисол ба ҳазрати ҳақ мебошад: «...истеъдоди ин манозил ба ҷаҳор хислат бошад: аввал хирсу нашот дар талаб; ва дуввум

иктинои улуми ҳақиқӣ ва маорифи яқин; ва сеюм ҳаё аз ҷаҳлу нуқсонӣ қарихате, ки натиҷаи эҳмол бувад; ва ҷаҳорум мулозимати сулуки тариқи фазоил ба ҳасби тоқат; ва ин асбобро асбоби иттисол хонанд ба ҳазрати иззат» [5, с. 131].

Дар таълимоти Насируддини Тусӣ маърифат танҳо як амали зеҳнӣ набуда, марҳилавӣ амалишавиро талаб меномояд, сараввал оғози маърифат аз анғезаи дохилии инсон вобастааст. Баъдан, ба даст овардани донишҳои боэътимод ва боваринок, саввум зарурати поксозии нафс аз камбудихои ахлоқӣ ва ҷаҳорум ба амалияи доимии фазилатҳо ишора менамояд.

Пайванди маърифат ва ахлоқ дар саҳифоти дигар низ ба равшанӣ зоҳир мешавад: «Чун нафсе хайиру фозил бошад ва бар найли фазилату таҳсили саодат мутаваффир ва ба иқтинои улуми ҳақиқӣ ва маорифи яқинӣ машъуф, вочиб бувад бар соҳибаш эҳтимом ба умуре, ки мустадъии муҳофизати ин шароит ва иқомати ин маросим бошад...» [5, с. 124].

Дар ин ҷо Тусӣ «машъуф будан ба маорифи яқинӣ» — яъне шефтагӣ ва майли доимӣ ба илмро сифати нафси фозил медонад. Маърифат барои нафси фозил нияти ботинӣ ва ҳол аст, на вазифаи беруна.

Тусӣ дар баҳши марбут ба ибодат ва тарбияи нафс маърифати Борӣ — шинохти Худовандро ниҳоят ва камоли маърифат медонад: «...тафаккур ва тадаббур дар илоҳиёт ва тасарруф дар муҳовалоте, ки мӯъҷиби мазиди маърифати Борӣ, субҳонаҳу, бувад, то ба воситаи он маърифати ӯ ба камол расад ва тавҳиди ӯ ба ҳадди таҳқиқ анҷомад...» [5, с. 113]

Мафҳуми «маърифати Борӣ» ва расидани «тавҳид ба ҳадди таҳқиқ» нишон медиҳанд, ки дар фалсафаи Тусӣ маърифат саёҳати зеҳниест, ки аз шинохти олам оғоз шуда, ба шинохти Худованд мунтаҳӣ мегардад. Ин мафҳум бо назарияи Ибни Сино дар бораи иттисол бо ақли фаъол ва бо андешаи Форобӣ дар бораи саодат наздик аст.

Хуллас, таҳлили асари «Ахлоқи Носирӣ» нишон дод, ки назарияи маърифати Насируддини Тусӣ дорои хусусиятҳои фарқкунанда буда, маърифат ҳамчун пайванди ногустании илм ва амал тавсиф мешавад ва маърифати бе амал нопурра аст. Маърифат дар ин асар бо ахлоқ ва саодат пайвастааст. Маърифат дар назари ӯ на ҳадафи назарии беруна аз зиндагӣ, балки пояи ҳамаи рафтор ва вазифаи аввалиндараҷаи инсонӣ аст. Ҷаҳл – нодонӣ – решаи ҳамаи разолатҳо ва маърифат – дониш – решаи ҳамаи фазилатҳост.

Методологияи маърифат тадриҷӣ буда, аз мантиқ ба улуми ақлӣ, аз он ба кашфи ҳақиқӣ мавҷудотро талаб менамояд. Камоли маърифат дар маърифати Борӣ ва расидани тавҳид ба «ҳадди таҳқиқ» нуҳуфтааст.

Афкори Тусӣ дар «Ахлоқи Носирӣ» барои таҳқиқоти муосир дар соҳаи фалсафаи амалӣ, ахлоқ, маърифат ва педагогикаи классикии тоҷик сарчашмаи бойи ибтикорӣ ба ҳисоб меравад.

АДАБИЁТ

1. Диноршоев М. Насируддини Тусӣ. \ ЭСТ, ҷ., 292.
2. Диноршоев М. Философия Насируддина Туси. — Душанбе: Дониш, 1968. — 158 с.
3. Иқболи Яғмоӣ. Худованди донишу сиёсат Хоча Насируддини Тусӣ. — Техрон, б.с.
4. Минавӣ М., Ҳайдарӣ А. (муҳаррирон). Ахлоқи Носирӣ. — Техрон: Саҳоб, 1373 х.
5. Насируддини Тусӣ. Ахлоқи Носирӣ / Муаллифони сарсухан, мураттибони матн: Салимов Н.Ю., Гаффорова У.А. — Душанбе: Шучоиён, 2009. — 388 с.
6. Шамолов А.А. Сравнительный анализ этики Абу Хамида Газали и Насириддина Туси. — Душанбе: Дониш, 1994.